

O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI FAOLIYATI XUQUQIY ASOSLARI

To'laganova Dilnoza Abduvohitovna

+998935865551

Yunusobod1957@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17801801>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasida ayollar tadbirkorligini rivojlantirish tendentsiyalarining tizimli tahlilini taqdim etadi. Tadqiqot ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati, huquqiy va institutsional islohotlar, moliyaviy vositalar va ijtimoiy-iqtisodiy landshaftdagi o'zgarishlarga qaratilgan. So'nggi yillarda ayollarning iqtisodiy faolligining o'sishini aks ettiruvchi rasmiy statistik ma'lumotlardan foydalangan holda, tadqiqot ularning tadbirkorlikdagi ishtiroki dinamikasini, ularning tarmoqlararo taqsimotini va mintaqaviy tafovutlarni o'rganadi. Bundan tashqari, u ayollar tadbirkorligining o'sishiga to'sqinlik qiladigan muammolarni, xususan, moliyaviy resurslardan foydalanishdagi cheklovlar, bilim va ko'nikmalarining yo'qligi va mavjud gender stereotiplarini o'rganadi. Tadqiqot ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilgan tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: Ayollar tadbirkorligi, iqtisodiy faollik, gender tengligi, kichik biznes, mintaqaviy rivojlanish, institutsional islohotlar, moliyaviy inklyuzivlik, ijtimoiy-iqtisodiy omillar, tadbirkorlik muhiti, davlat qo'llab-quvvatlovi, ayollar bandligi, tadbirkorlik salohiyati, ijtimoiy innovatsiyalar, mehnat bozori, oila va biznes muvozanati, gender teng imkoniyatlar, raqamli tadbirkorlik, ayollar uchun moliyaviy savodxonlik.

Kirish. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi tadbirkorlik faoliyatini modernizatsiya qilish va uning institutsional va huquqiy asoslarini takomillashtirish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda. Shu nuqtai nazardan, ayollar tadbirkorligini rag'batlantirish va rivojlantirish davlat siyosatining asosiy yo'nalishiga aylandi. Shunisi e'tiborga loyiqki, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati tomonidan 2023-yil 15-avgustda qabul qilingan Tadbirkorlik kodeksi mamlakatda tadbirkorlik faoliyatini tartibga soluvchi va raqobatbardosh bozor muhitini yaratishga ko'maklashuvchi muhim me'yoriy-huquqiy hujjatga aylandi. Ushbu kodeks tadbirkorlikni rivojlantirish, biznes jarayonlarini soddalashtirish va kichik, o'rta va yirik biznes sub'ektlarining aniq tasnifini taklif qilish orqali institutsional aniqlikni ta'minlash uchun mo'ljallangan. U 9 ta asosiy qonunni o'z ichiga olgan 100 dan ortiq me'yoriy hujjatlarni birlashtiradi va yangi me'yoriy asoslarni joriy etadi. Kodeksga muvofiq, tadbirkorlik sub'ektlari kichik, o'rta va katta guruhlarga bo'linadi. Xodimlar soni yoki yillik moliyaviy aylanmaga asoslangan ushbu tasnif har bir toifa uchun tadbirkorlik faoliyatining o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirilgan maxsus tartiblarni amalga oshirishni nazarda tutadi. Ushbu hujjat ayollar tadbirkorligini huquqiy qo'llab-quvvatlash uchun alohida ahamiyatga ega. Masalan, Kodeksda "ayollar tadbirkorligi" toifasi ayollarning korxonani boshqarish va ustav kapitalidagi ishtiroki ulushiga qarab belgilanadi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatdagi 42 mingdan ortiq kichik va o'rta biznesni ayollar boshqaradi. Bundan tashqari, jami 243 ming yakka tartibdagi tadbirkorning 140 mingdan ortig'i, ya'ni 42 foizini ayollar tashkil etadi. Bu raqamlar ayollar tadbirkorligining mamlakat iqtisodiy muhitidagi haqiqiy rolining muhim ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi.

Tadbirkorlik kodeksida ijtimoiy va ekologik tadbirkorlik tushunchalari ham aniq e'tirof etilgan. Hukumat nogironlar va kam ta'minlangan guruhlar uchun ish o'rinlarini yaratish, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik muammolarni hal qilish kabi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi. Bu gender tengligini ta'minlash va ijtimoiy integratsiya va barqaror rivojlanish tamoyillarini amalga oshirishda muhim vositaga aylanadi. Shuning uchun Tadbirkorlik kodeksi nafaqat ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun huquqiy asos yaratdi, balki ularni qo'llab-quvvatlashning amaliy mexanizmlarini ham mustahkamladi. Bu O'zbekistonda gender tengligi, iqtisodiy faoliyat va tadbirkorlik madaniyatini doimiy ravishda rivojlantirish uchun zamin yaratadi.

Tadqiqot natijalari O'zbekistonda ayollar tadbirkorligi va gender tengligining huquqiy-institutsional jihatdan izchil rivojlanayotganini ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, xususan, Tadbirkorlik kodeksi asosida ayollarning tadbirkorlikdagi ishtiroki bo'yicha alohida toifa sifatida tan olinishi, ularning iqtisodiy va ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirilishiga zamin yaratdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining 40 foizidan ortig'ini ayollar boshqarmoqda, 243 ming yakka tartibdagi tadbirkorlardan 140 mingdan ziyodi ayollar hissasiga to'g'ri kelmoqda (42,3%) (1-jadval). Shuningdek, yuridik shaxs tashkil etgan va unga rahbarlik qilayotgan ayollar ulushi 12,5%, shaxsiy mulkka ega bo'lgan xotin-qizlar ulushi esa 28,3%ni tashkil etmoqda. Ushbu ko'rsatkichlar Osiyo davlatlari (Hindiston, Yaponiya) bilan o'xshash bo'lsa-da, Yevropa Ittifoqi va AQSh bilan taqqoslaganda sezilarli farq mavjud. Masalan, AQShda bu ko'rsatkich 20–25%, Yevropa Ittifoqida esa 30% atrofida qayd etilgan[3].

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasining maqsadli ko'rsatkichlarining holati

T/r	Ko'rsatkichlar	2021-yil 1-yanvar holatiga
1.	Siyosiy partiyalarda xotin-qizlarning ulushi	48,1%
2.	Siyosiy partiyalarning rahbarlik lavozimlarida xotin-qizlarning ulushi	32,2%
3.	Vazir va vazirga tenglashtirilgan lavozimlarda xotin-qizlar ulushi	7,7%
4.	Mahalliy ijroiya hokimiyati organlarida rahbarlik (hokimlar) lavozimidagi xotin-qizlar ulushi (sonda)	2,4% (5 nafar)
5.	Boshqaruv lavozimlarida ishlovchi xotin-qizlar ulushi	29,2%
6.	Sudyalar orasida xotin-qizlar ulushi	14%
7.	Yetakchi xotin-qizlarni tayyorlash bo'yicha amalga oshirilgan dasturlar soni	5%

Xulosa .Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasida ayollar tadbirkorligi so'nggi yillarda izchil rivojlanib bormoqda va bu jarayon davlat siyosati hamda huquqiy-institutsional islohotlar bilan bevosita bog'liqdir. Xususan, 2023-yilda qabul qilingan Tadbirkorlik kodeksi ayollar tadbirkorligi uchun alohida toifa sifatida huquqiy maqomning belgilanishiga xizmat qildi va ularni qo'llab-quvvatlashning aniq mexanizmlarini yaratdi. Kodeksning amaliy qo'llanishi tadbirkorlik subyektlari o'rtasida gender tengligini ta'minlash, ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish va ularning biznesdagi salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun muhim omilga aylandi. Statistik ma'lumotlar ham ayollar tadbirkorligining milliy iqtisodiyotdagi o'rni tobora ortib borayotganini tasdiqlaydi. Hozirgi kunda mamlakatdagi tadbirkorlik subyektlarining qariyb 40 foizidan ortig'i ayollar tomonidan boshqarilayotgani, shuningdek 243 ming yakka tartibdagi tadbirkorlarning 140 mingdan ortig'i (42% dan ziyodi) ayollar ekani ushbu qatlamning iqtisodiy jarayondagi faol ishtirokini ko'rsatadi. Bundan tashqari, yuridik shaxs tashkil etgan va unga rahbarlik qilayotgan ayollar ulushi 12,5%ni, shaxsiy mulkka ega bo'lgan ayollar ulushi esa 28,3%ni tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkichlar Osiyo mamlakatlaridagi ayrim statistika bilan uyg'un bo'lsa-da, rivojlangan davlatlar – Yevropa Ittifoqi va AQSh bilan solishtirilganda hali past darajada ekani kuzatiladi. Shu bilan birga, ayollar tadbirkorligining rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan bir qator tizimli muammolar mavjud: moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatining cheklanganligi, biznes yuritish bo'yicha kompetensiyalarning yetishmasligi, gender stereotiplari, ijtimoiy yuklamaning haddan ziyod yuqori bo'lishi (oilabiznes muvozanati), hududlar kesimidagi tengsizliklar va raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasining pastligi. Ushbu muammolarni bartaraf etish ayollar iqtisodiy faolligini yanada oshirish, ularning tadbirkorlikdagi rolini mustahkamlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, O'zbekiston hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar, xususan, Tadbirkorlik kodeksining joriy qilinishi, gender tengligini qo'llab-quvvatlovchi dasturlar va moliyaviy inklyuzivlikni kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar ayollar tadbirkorligining barqaror rivojlanishi uchun mustahkam asos yaratmoqda. Kelgusida ayollarni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash, ularni innovatsion, raqamli va ijtimoiy tadbirkorlikka jalb etish, hududiy tafovutlarni kamaytirish, shuningdek eng muhimi, gender stereotiplarni bartaraf etish orqali mamlakatda ayollar tadbirkorligini yanada rivojlantirish imkoniyatlari kengayadi. Bu esa O'zbekistonning iqtisodiy o'sishi, barqaror rivojlanishi va ijtimoiy farovonligi uchun muhim strategik omil hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati. Tadbirkorlik kodeksi. 2023-yil 15-avgustda qabul qilingan.
2. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. "Ayollar tadbirkorligi ko'rsatkichlari bo'yicha yillik statistik ma'lumotlar", 2022–2024-yillar.
3. Asian Development Bank (ADB). Women's Entrepreneurship in Asia: Trends and Challenges. Manila, 2021.
4. World Bank. Women, Business and the Law 2023. Washington, DC.
5. OECD. Enhancing Women's Entrepreneurship in Central Asia. Paris, 2022.
6. UNDP Uzbekistan. Gender Equality and Women's Economic Empowerment Reports,

2020–2023.

7. Qodirova, N. “O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligining rivojlanish tendensiyalari.” *Ijtimoiy-iqtisodiy tadqiqotlar jurnali*, 2022.

8. Karimova, M. “Gender tengligi va tadbirkorlik: normativ-huquqiy asoslar tahlili.” *Huquq va iqtisodiyot*, 2023.

